

**A ESCOLA FRENTE A AGENDA 2030- DESAFIOS DE
DESIGUALDADE SOCIAL**

**THE SCHOOL IN FRONT OF THE 2030 AGENDA - CHALLENGES OF
SOCIAL INEQUALITY**

ALINE DOS SANTOS MOREIRA DE CARVALHO

<https://orcid.org/0000-0001-9965-9566>

PÉRICLES QUEIROZ ARAUJO

<https://orcid.org/0000-0003-4155-159X>

POLIANA FREITAS VIEIRA ARAÚJO

<https://orcid.org/0000-0002-3073-8378>

RENATA ROCHA DA SILVA DOS SANTOS

<https://orcid.org/0000-0003-4234-3063>

SHILTON MATIAS LEAL TAVARES E ALBUQUERQUE

<https://orcid.org/0000-0002-5827-7147>

ISRAEL CABOCLO

<https://orcid.org/0000-0003-4078-0307>

ANTÔNIO MARCONDES DE ARAÚJO

<https://orcid.org/0000-0003-3816-0811>

GABRIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS ANCHIETA

<https://orcid.org/0000-0003-1160-569X>

JOELMA CELLIN

<https://orcid.org/0000-0002-6255-9577>

MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA

<https://orcid.org/0000-0002-4179-093X>

RESUMO

Esse artigo trata da escola frente a Agenda 2030 e os desafios da desigualdade social. Sabe-se que desde que o ser humano começou a se agrupar, partilhando tarefas e bens de consumo, a desigualdade passou a se fazer presente, quando a busca por vantagens, mesmo nas pequenas partilhas, passou a vigorar. A educação é a principal forma de despertar consciência de forma responsável e eliminar esse problema da face da terra, formando cidadãos conscientes que irão se tornar políticos responsáveis, cientistas humanitários e toda uma classe de pensantes honestos. Portanto cabe a escola, mesmo que materialmente limitada, mas com equipe de educadores com uma formação eficiente e voltada ao bem estar e cidadania. A reflexão é uma oportunidade de início de uma nova Era.

Palavras chave: Educação. Sustentabilidade. Agenda 2030. Formação.

SUMMARY

This article deals with the school facing the 2030 Agenda and the challenges of social inequality. It is known that since human beings began to group together, sharing tasks and consumer goods, inequality became present, when the search for advantages, even in small sharing, became effective. Education is the main way to responsibly raise awareness and eliminate this problem from the face of the earth, forming conscious citizens who will become responsible politicians, humanitarian scientists and a whole class of honest thinkers. Therefore, it is up to the school, even if materially limited, but with a team of educators with efficient training and focused on well-being and citizenship. Reflection is an opportunity to start a new era.

Keywords: Education. Sustainability. Agenda 2030. Training.

1 INTRODUÇÃO

As diferenças sociais, regidas pelo poder representado pelo Capital sempre esteve presente na sociedade, mesmo em tempos remotos, sem nomenclatura e normatização do que era o capital, os seres humanos que possuíam “algo a mais”, ou diferente, já era considerado com maior poder sobre os demais.

Na medida em que a sociedade foi se organizando, o sentido e desejo de possuir algum bem material foi se acentuando e a forma de ter esse algo determinou muitos períodos históricos, com roubos, lutas entre famílias, comunidades, cidades e as revoluções e grandes guerras.

Com a luta pelo poder foi se acentuando a diferença social entre os proprietários e não proprietários, expressando a força através do poder de mando. Muito pertinente a citação popular “manda quem pode, obedece quem precisa”. Essa frase reflete a realidade quando o que indivíduo que nada possui de seu, na esfera material, obedece a ordens, se submete a situações adversas para ter o seu sustento e de seus familiares.

O nível de pobreza aumentou drasticamente ao redor do mundo, o que ficou mais explícito com o surgimento da tecnologia, com a internet que proporcionou a globalização tornando o mundo visível, com seus problemas de (des)governo, superlotação gerando a falta de infraestrutura, o que leva ao aumento da condição de miséria humana. Enquanto no mesmo cenário geográfico se encontra a concentração de renda, com grandes milionários também se encontra os que vivem em situação de extrema pobreza, nesse ambiente o trabalhador que labora muitas horas para obter um mínimo de dignidade.

Essa diferença social é mundial e o Brasil está incluído nesse rol do que pode-se se chamar de injustiça social, que é reconhecidamente causada por problemas políticos, com gestão incompetentes e desonestas.

A Pandemia Covid-19, trouxe à tona toda essa realidade, evidenciando a diferença de classes sociais que passavam despercebidas ou ignorada pela sociedade e principalmente a escola teve que admitir que não conhecia, ou não se importava com a realidade de seus alunos. Mas tudo emergiu, flutuou no nível da visão do capitalismo, incomodando muita gente.

Pois, ao confrontar a educação e a pobreza, se questiona o a relação dessas duas situações e como as mesmas estão diretamente ligadas. Pode-se conceituar a pobreza, segundo o Dicionário Aurélio (2001) como sendo “1. Estado ou qualidade de pobre. 2. A classe dos pobres”. Mas, é muito subjetivo, pois, o que é necessário à vida de um indivíduo pode não ser totalmente necessário a vida de outro, dessa forma é pertinente que se limite as condições sociais e/ou estado de indigência a classe dos pobres, ou seja, aquelas pessoas que não tem as condições básicas para garantir a sua sobrevivência com qualidade de vida e dignidade, o que remete diretamente da classe social.

2 DESAFIOS DA ESCOLA FRENTE A DESIGUALDADE SOCIAL

A desigualdade social sempre existiu e se torna mais evidente com o passar do tempo, quando constantes crises econômicas afetam a vida do cidadão deixando-o vulnerável para fazer uso de seus direitos fundamentais. Desde do período colonial, os processos de organização social, representado pelo crescimento e desenvolvimento econômico gerados pelas instituições no Brasil, tiveram como característica predominante os interesses das elites dominantes de diferentes épocas (CARVALHO, 2008). Não foi diferente com o processo de escolarização.

A sociedade e a educação não estão desvinculadas, apenas separadas por realidades diferenciadas, ou seja, as escolas se subdividem conforme o valor aquisitivo de sua

comunidade, escolas particulares e mesmo as públicas melhores equipadas se localizam nos núcleos onde estão as pessoas com maior poder aquisitivo. Nas comunidades prevalecem as escolas públicas, geralmente com carência de professores e materiais didáticos, bem como a estrutura material com sérios problemas de manutenção. Esse quadro se reflete na motivação para a aprendizagem, tanto de quem ensina quanto de quem aprende. Para motivar o aluno a lutar por uma sociedade melhor e justa é necessário dar a ele oportunidades de debater, raciocinar, criticar, em um ambiente saudável e igualitário.

A educação reforça a capacidade crítica do indivíduo e atesta o grau de desenvolvimento de uma sociedade. Quanto mais desenvolvida ela for, mais facilmente se compreenderá o papel da educação. Também pode-se afirmar que, em virtude de uma maior capacidade de análise que os seus cidadãos têm, maior será a transmissão do conhecimento, maior o nível do debate e da consciência com os deveres e as responsabilidades na defesa e na promoção dos direitos humanos e sociais (PINTO; DIAS, 2018).

Pois, conforme Bento e Belchior (2017), vivemos numa sociedade globalizada, na qual existe uma gigantesca quantidade de informações disponíveis em diversos veículos de comunicação, mas, não disponível a todos os educandos, ou a todos os cidadãos, pois esse é mais um fator de separação da sociedade. Para Oliveira e Araújo (2005), a qualidade da educação foi analisada e associada às medidas de 1) acesso; 2) fluxo e 3) desempenho na recente história educacional em nosso país. As políticas educacionais refletem estas associações, definindo a agenda de prioridades para as redes de ensino e o papel esperado dos gestores e agentes educacionais.

Cabe, no cotidiano da sociedade, uma reflexão sobre a escola que temos, ou ainda, maneira como estamos lidando com a aprendizagem dos nossos alunos na atualidade, deixou de ser expressiva “temos forçosamente que tentar delinear esse amanhã para que a tarefa de hoje tenha sentido” (SÁ-CHAVES, 2002, p. 19). Complementando com Boaventura, o direito educacional é reconhecido como um dos direitos fundamentais em praticamente todos os países, porém para a sua garantia é preciso que a educação esteja inscrita em lei de caráter nacional. Este direito pode se manifestar “na lei, na jurisprudência, nos usos e costumes jurídicos, nos princípios gerais de direito e no poder negocial” (BOAVENTURA, 1993, p. 175).

Para que esse direito à educação seja garantido com todas as suas performances, deve incluir abertura para mudanças na busca incessante de melhores respostas às expectativas dos alunos, dos pais e dos professores. Essas escolas não podem mais ser exceções: fazer os sistemas educacionais evoluírem para se tornarem verdadeiros serviços públicos, que permitam que todos os alunos sejam incluídos em uma sociedade moderna e interativa é hoje uma necessidade e um desafio. A escola, conforme Assmann (2018), como lugar de vida e de aprendizagem, pode ser um catalisador da inovação ou, ao contrário, um freio.

Um freio a ser considerado, é se continuar segregando o aluno de família de baixa renda em escolas, muitas delas, sem condições de oferecer uma educação de qualidade com oportunidades de interação com equipamentos tecnológicos, materiais didáticos atualizados. A educação, ou o direito a ela, deve ser de forma igualitária, sem eternizar a diferença do mais rico e mais pobre, onde um tem o privilégio de estar inserido no mundo tecnológico e o outro só tem acesso a materiais sucateados, desatualizados, como se observou em tempos de isolamento social, quando as escolas da periferia tiveram que fazer campanhas para conseguir equipar a escola e os alunos.

Quando o profissional da educação volta seu olhar para compreender a diversidade, para olhar o estudante como pessoa, enfatizando e respeitando suas limitações, refletindo criticamente sobre esse estudante, este profissional tem possibilidades de enfrentar mais adequadamente as implicações das condições de pobreza na realidade educacional de seus alunos. Atualmente vivemos em um período em que os movimentos sociais tentam reverter os processos de segregação, exclusão, seja ela social ou racial, pois sabe-se que a sociedade é excludente em todas as suas formas e maneiras de tratar o cidadão, e a educação está inserida nessas formas de exclusão, e com isso o educador também pode ser tratado como vítima ou como promotor da exclusão. Por isso, uma formação de qualidade é primordial para que não haja a reprodução no cotidiano escolar desses atos (MOURA, 2019).

Com o intento de suprir essa lacuna surge a busca, através de atos políticos, na busca da justiça social, da Aprendizagem para Todos, norteador da Agenda 2030 para a Educação.

2.1 PROJETO PARA EDUCAÇÃO NA AGENDA 2030-

O debate acerca da qualidade educacional ocorre a nível mundial, pois, com a globalização através do mundo midiático, as dificuldades que passam os cidadãos do mundo, como a fome, o analfabetismo, a subjugação, escravidão política e social, ficou visível, chamando a atenção da sociedade mundial, mobilizando as agências internacionais nas políticas nacionais e internacionais possibilitando que surjam formas diferenciadas de regulação, mesmo que os Estados mantenham a sua autonomia, importante é a oportunidade que todos têm de se inserir em projetos que incentivam à uma educação de qualidade para todos os povos (AKKARI, 2011, apud SAKATA, 2020). Neste sentido, a ideia de que a nossa política educacional seja “determinada” por uma agenda internacional não vislumbra contradições presentes e nem conflitos ideológicos.

A educação pública pode se tornar mais um espaço de valorização do valor, com propostas internacionais para a Educação Básica pública. Nesse sentido se encontra como objetivos específicos: 1) analisar a proposta da Unesco para a Educação 2030 e as reformas que propõe para a educação, observando as medidas que recomenda ao Estado; e 2) analisar suas propostas para o engajamento do capital na educação básica pública das próximas décadas (SOUZA, 2022).

A Unesco (2015, p. 27) ao se referir sobre a Agenda 2030 e sua visão de educação:

A essência da Educação 2030 concentra-se no nível nacional. Os governos têm a responsabilidade principal de cumprir com o direito à educação e desempenham um papel central como guardiões do gerenciamento e do financiamento eficiente. [...] O papel do Estado é crucial para regular padrões, melhorar a qualidade e reduzir disparidades entre regiões, comunidades e escolas.

O documento apresenta um roteiro de regulamentação e propostas de implementação de políticas e normas, o que faz com que o Estado apareça como protagonista que se coloca acima dos interesses de classes, mesmo que seu papel seja de “[...] garantir os fundamentos da acumulação capitalista e promover a legitimação da ordem social vigente” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 142).

Valorizando a aprendizagem ao longo da vida, com o slogan de “sem deixar ninguém para trás”, a Agenda 2030 deixa clara a intensão de acompanhar essa educação, e, através dos resultados direcionar políticas públicas que contemplem as necessidades de todos, como esclarece Pronko (2014, p. 108), “[...] promove-se, assim, o estabelecimento de uma relação direta (e estreita) entre financiamento e resultados”. Inclusive, uma das metas é desafiar e expor a má utilização dos recursos e melhorar a governança”, para garantir que populações mais vulneráveis e países menos desenvolvidos não sofram pelo uso ineficiente dos recursos. “Para tal, recomenda-se que a parceria com o setor privado busque garantir essa transparência e responsabilização” (UNESCO, 2015, p. 36).

Quando se descentraliza a educação de suas instituições públicas formais e deixa-se em aberto outros espaços de aprendizagens, abre-se espaço para a presença efetiva do setor privado, que já se encontram presente nas recomendações que englobam, inclusive, as experiências no mercado de trabalho atreladas à certificação, o que é fundamental para a expansão trabalhista, o que é incentivado pelo BM (2019), que em seu relatório deixa claro o objetivo de formação de jovens e adultos associada a estágio em empresas privadas, principalmente para os mais pobres, em consonância com a Agenda 2030.

Pronko (2014, p. 108) faz o seguinte relato:

O papel do setor privado em educação cresce e se alarga, de um lado, mediante a capacidade de orientar corretamente a adequação das oportunidades de aprendizagem oferecidas às necessidades da atividade econômica, aumentando-se a eficiência do investimento e promovendo, portanto, a assim redefinida “qualidade”; de outro lado, favorecendo a expansão dos provedores privados de educação, dentro e fora do sistema educacional, por meio da criação e do aprimoramento das “oportunidades de aprendizagem” em mercados formais e informais de formação. (grifos da autora).

Se observa em várias etapas do documento, a indicação de parcerias eficazes, claras e rígidas, em todos os âmbitos (local, regional, nacional e internacional) (UNESCO, 2015, p. 1), ainda que esses parceiros não sejam identificados, sugerindo-se genericamente que se trate de atores não estatais. A importância atribuída aos atores não estatais escora-se na

justificativa de que “[...] o ambicioso objetivo educacional não pode ser alcançado apenas pelos governos” (UNESCO, 2015, p. 29).

O desenvolvimento sustentável é o foco a ser seguido e a educação na Agenda 2030, está incorporada nas diretrizes e metas que levam ao caminho da economia, política, educação e ecologia. Para realmente efetivar as normas e objetivos da agenda é necessário apresentar as teorias que objetivam explicar a relação entre educação e desenvolvimento que influenciaram políticas para a área educacional, principalmente a partir de 1950 (SOUZA, 2022).

Para o cumprimento das metas, é necessário que Estados e Municípios integrem a Agenda 2030 aos seus planos de governo. Nesse sentido, existem campanhas para a promoção da Agenda no Brasil, sob responsabilidades de setores da ONU. Uma das medidas de divulgação levou a Unesco a firmar parceria com a TV Escola com o sentido de divulgar os objetivos dos ODS, focada no Objetivo nº 4 sobre educação. Além disso, parcerias com institutos de pesquisa privados; curso para professores sobre zonas de mudança climática, ofertado pela Unesco e o MEC; acordo com o conselho de voluntariado empresarial e sua importância para o cumprimento das ODS são alguns exemplos encontrados no Roteiro sobre como a ONU e suas entidades iniciaram suas articulações para direcionar aos governos o compromisso com a Agenda 2030 (ONU, 2016).

A ONU tem responsabilidade de acompanhar e coordenar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em âmbito global, por meio de seus grupos em cada país, essa norma encontra-se na Declaração de Incheon, A Unesco e partes interessadas são corresponsáveis pela implementação da Agenda, prestando consultoria, apoio financeiro e monitoramento. O Comitê Diretivo para a Educação 2030 (CD 2030) será responsável pela construção mais ampla da agenda e ajudará os Estados-membros na sua execução. Souza (2022) relata que o CD (Comitê Diretivo para a Educação 2030), é composto pela Unesco, os Estados-membros, o Unicef, o BM, a Parceria Global para Educação (Global Partnership for Education – GPE), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e por representantes de ONGs e de organizações de professores, que se reunirão ao menos uma vez por ano (SOUZA, 2022).

Ao analisar a Agenda 2030 se constata que ela apresenta sete metas para a educação do desenvolvimento sustentável, sendo que a frase aprendizagem ao longo da vida aparece 22 vezes na Declaração de Incheon e Marco da ação. Esse conceito é o guia para a Agenda 2030, incutindo estrategicamente a compreensão de que é preciso ter oportunidades para aprender, e o modelo educativo formal não responde a todas essas necessidades, principalmente na aquisição das “[...] competências que os indivíduos precisam desenvolver para contribuir com o crescimento econômico dos seus países” (PRONKO, 2014, p. 106).

Mas sabe-se que de nada adianta uma agenda bem construída e ampla sem o empenho dos professores, figura fundamental para a realização da Agenda 2030 para a

Educação. Por esse motivo, a Unesco (2015, p. iv) ressalta a necessidade “[...] professores empoderados, recrutados adequadamente, bem treinados, qualificados profissionalmente, motivados e apoiados em sistemas que disponham de bons recursos e sejam eficientes”. As políticas para formação docente, de acordo esse Organismo Multilateral (OM), devem compreender todos esses parâmetros, pois, além de melhorar a qualidade do ensino, também melhorarão o status do professor (UNESCO, 2015).

Pela importância de seu engajamento, os termos “professores e educadores” aparecem no corpo do documento acompanhados da indicação de que a educação pré-primária obrigatória, de pelo menos um ano, deve ser realizada por educadores com formação comprovada, para que as crianças tenham um desenvolvimento holístico e de qualidade (UNESCO, 2015, p. 15).

Uma visão holística, segundo o documento, compreende a educação “[...] como inclusiva e crucial na promoção da democracia e dos direitos humanos, da cidadania global, da tolerância e do engajamento civil, bem como do desenvolvimento sustentável” (UNESCO, 2015, p. 7). Por qualidade, compreende uma educação que promova criatividade, conhecimento, habilidades básicas em alfabetização, matemática, análise e resolução de problemas, bem como habilidades interpessoais e sociais que desenvolvam valores e atitudes (SOUZA, 2022).

O documento pontua que o êxito no alcance dos objetivos da educação não está apenas em garantir o acesso, mas também em acompanhar de fato as aprendizagens e habilidades que as crianças estão adquirindo dentro da escola. Em seguida, anuncia que sistemas educacionais precisam ser relevantes e responder prontamente a mercados de trabalho que mudam com rapidez. Ainda afirma que crianças e jovens precisam desenvolver ao longo de suas vidas competências para viver e trabalhar em um mundo mais seguro, guiado pela tecnologia, e a Educação 2030 garantirá que todos desenvolvam essas habilidades, mas para isso será necessário matricular centenas de milhões de crianças e adolescentes nos sistemas educacionais (UNESCO, 2015).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO

A ciência surge no contexto humano como uma necessidade de saber o porquê dos acontecimentos (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 84), como um modo de compreender e analisar o mundo através de um conjunto de técnicas e métodos. Considerando a etimologia das palavras, ciência significa “conhecimento”, todavia, vale ressaltar que nem todos os conhecimentos são científicos nem pertence à ciência, como por exemplo, os conhecimentos vulgares.

3.1 TIPOS DE ESTUDO

Este estudo é baseado em pesquisa bibliográfica, pois se recorre a publicações sobre o assunto disponibilizados em livros, revistas eletrônicas, internet, em sites oficiais sobre o

assunto. Para Lakatos e Marcone (1996 p. 98): “a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas, que podem ser realizadas independente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental”.

Constitui-se em um método de pesquisa qualitativa que conforme, Minayo (2001) afirma que a objetivação não é realizável quando se trabalha com dados prioritariamente qualitativos, porque é impossível descrever a realidade com exata fidedignidade. Para a autora, a única forma de objetivação possível, nesse processo, consiste no “repúdio a neutralidade”, o que exige atenção do pesquisador para “reduzir os juízos de valores” ao máximo. Nesse sentido, os métodos e as técnicas de coleta e tratamento dos dados adquirem importância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas reflexões e registros citados nesse trabalho, buscamos construir um pensamento voltado para a problemática da relação entre educação e pobreza e as alternativas do desenvolvimento sustentável, normatizado ou acordado na Agenda 2030.

A diferença social que marca o mais rico e o mais pobre existe desde os primórdios da humanidade e as promessas de solução deve ter surgido concomitante, mas passou a fazer parte de bandeiras políticas, quando em promessas de palanque as promessas são feitas e esquecidas logo adiante.

O desenvolvimento sustentável, com essa nomenclatura, é discussão recente, quando o homem sentiu a necessidade de estancar o crescimento dos males causados a natureza que tem colocado em risco a vida humana na terra. São poluentes que se originam da falta de controle da população e de seus atos irresponsáveis.

A educação é um importante meio de conscientização, nesse sentido tem vários momentos de reflexão na Agenda 2030, mas não basta encaminhar o educando para a escola, é necessário acompanhá-lo, identificar seus desafios, investir em suas ideias, seu intelecto e devolver um cidadão consciente para a sociedade. Somente dessa forma, parceria política/sociedade/educação que se poderá resolver essa situação de desigualdade social entre os cidadãos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação. Petrópolis: Vozes, 2ª. ed., 1998.

BENTO, L.; BELCHIOR, G. Mídia e educação: o uso das tecnologias em sala de aula. Revista de Pesquisa Interdisciplinar, v. 1, n. Esp, 2017.

BOAVENTURA, E. M. As formas de manifestação do Direito Educacional. Faculdade de Educação, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 175-188, jul./dez. 1993.

CARVALHO, José Murilo de, 1939, Cidadania no Brasil: o longo Caminho / José Murilo de Carvalho. – 11ª ed. –Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MINAYO, M. C. Ciência, técnica e arte: o desafio da Pesquisa Social. In: _____. (Org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 09-30.

MONTAÑO, C.; DURIGUETTO, M. L. Estado, classe e movimento social. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MOURA, Leila Felix de Souza. As práticas pedagógicas nas escolas inseridas no contexto de pobreza e de desigualdade social: desafios educacionais a serem alcançados / Leila Felix de Souza Moura. - João Pessoa, 2019.

OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ARAUJO, Gilda Cardoso de. Qualidade do ensino: uma nova dimensão da luta pelo direito à educação. Rev. Bras. Educ. [online]. 2005.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Resolução Adotada na Assembleia Geral, 25 set. 2015. [S. l.: s. n.], Disponível em: <https://bit.ly/3rNW2ii>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. Repensar a Educação rumo a um bem comum mundial. Brasília: Unesc, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3LuhkJq>. Acesso em:

PINTO, F. C. F.; DIAS, E. Educação e pesquisa. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro , v. 26, n. 100, p. 505-8, jul. 2018 .

PRONKO, M. O Banco Mundial no campo internacional da educação. In: PEREIRA, J. M. M.; PRONKO, M. (org.). A demolição de direitos: um exame das políticas do Banco Mundial para a educação e a saúde (1980-2013). Rio de Janeiro: EPSJV, 2014. v. 1. p. 89-112. Disponível em: <https://bit.ly/3oNhW3g>. Acesso em:

SÁ-CHAVES, Idália da Silva Carvalho, A construção de conhecimento pela análise reflexiva da práxis. Coimbra - Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Para A Ciência e A Tecnologia, 2002.

SAKATA, Kelly Letícia. A Qualidade Educacional: da Agenda 2030 para o desenvolvimento Sustentável ao Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). *Jornal de Políticas Educacionais*. V. 14, n. 55. Dezembro de 2020. Pdf.

SOUZA, Patrícia de. A Agenda 2030 para a Educação: o fundo público a serviço do capital. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis 2022.

UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Declaração de Incheon e Marco de ação da educação: rumo a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida para todos. Brasília, 2015. Disponível em:

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/aa_ppdeficiencia/aa_ppd_educacaoinclusiva/Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Incheon%20e%20Marco%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20-%20Educa%C3%A7%C3%A3o%202030.pdf. Acesso em: 10 out. 2020. Acesso em 02.04.2023.

ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nações Unidas; 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030>. Acesso em 02.04.2023.